

НАРОДНЫЙ СОВЕТ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

«Пути повышения эффективности управленческой
деятельности органов государственной власти
в контексте социально-экономического
развития территорий»

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

3-4 июня 2020 года
г. Донецк

ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

3 июня 2020 года

9⁰⁰ – 10⁰⁰ – Регистрация участников конференции (онлайн регистрация).

10⁰⁰ – 12³⁰ – Открытие конференции, пленарное заседание.

12³⁰ – 13³⁰ – Перерыв.

13³⁰ – 15³⁰ – Работа секций по тематическим направлениям.

4 июня 2020 года

10⁰⁰ – 12⁰⁰ – Круглый стол на тему «Стратегические ориентиры развития государственного управления в Донецкой Народной Республике»

12³⁰ – 13³⁰ – Перерыв.

13³⁰ – 15³⁰ – Обсуждение и принятие резолюции конференции

РЕГЛАМЕНТ

Для доклада на пленарных заседаниях – до 20 минут.

Для доклада на секционных заседаниях – до 10 минут.

Для выступлений и сообщений – до 5 минут.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:

- Пушилин Денис Владимирович** – Глава Донецкой Народной Республики.
- Бидевка Владимир Анатольевич** – Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики.
- Пашков Владимир Игоревич** – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики.
- Антонов Владимир Николаевич** – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики.
- Переверзева Татьяна Викторовна** – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики
- Кушаков Михаил Николаевич** – Министр образования и науки Донецкой Народной Республики.
- Костровец Лариса Борисовна** – ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА:

- Макеева Ольга Александровна** – Заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики.
- Чаусова Яна Сергеевна** – Министр финансов Донецкой Народной Республики.
- Сироватко Юрий Николаевич** – Министр юстиции Донецкой Народной Республики.
- Половян Алексей Владимирович** – Министр экономического развития Донецкой Народной Республики.
- Долгошапка Ольга Николаевна** – Министр здравоохранения Донецкой Народной Республики.
- Руцак Владимир Михайлович** – Министр промышленности и торговли Донецкой Народной Республики.
- Громаков Александр Юрьевич** – Министр молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики.
- Халепа Игорь Николаевич** – и.о. Министра связи Донецкой Народной Республики.
- Толстыкина Лариса Валентиновна** – Министр труда и социальной политики Донецкой Народной Республики.
- Подлипанов Дмитрий Викторович** – Министр транспорта Донецкой Народной Республики.
- Петренко Андрей Владимирович** – Председатель Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики.
- Волкова Наталья Марковна** – Председатель Комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики по образованию, науке и культуре.
- Кулемзин Алексей Валерьевич** – Глава администрации города Донецка.

Окорокова Галина Павловна – ректор частного образовательного учреждения высшего образования «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса».

Аваков Сергей Юрьевич – ректор частного образовательного учреждения высшего образования «Таганрогский институт управления и экономики».

Пономарев Александр Иванович – заведующий кафедрой «Налогообложение и бухгалтерский учет» Южно-Российского института – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Место проведения г. Донецк ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Модератор – **Костровец Лариса Борисовна** – доктор экономических наук, доцент, ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Антонов Владимир Николаевич – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики.

Кушаков Михаил Николаевич – Министр образования и науки Донецкой Народной Республики.

Костровец Лариса Борисовна – ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

ВЫСТУПЛЕНИЯ

Пашков Владимир Игоревич – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Переверзева Татьяна Викторовна – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики
СОЗДАНИЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ДНР: ПРЕДПОСЫЛКИ, ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРЕИМУЩЕСТВА

Бидёвка Владимир Анатольевич - Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики
РОЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ И УСПЕШНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Губерная Галина Константиновна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ТРУДОВОГО ФРОНТА (ПОСВЯЩАЕТСЯ 100-ЛЕТИЮ В.И. ДЕГТЯРЕВА)

Кулемзин Алексей Валерьевич – глава Администрации г. Донецка
РОЛЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ГОРОДА

Громаков Александр Юрьевич – Министр молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики
ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Иванов Олег Борисович – политолог, заслуженный юрист Московской области, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, председатель Коллегии медиаторов при Торгово-промышленной палате Московской обл.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ КОММУНИКАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ

Шевченко Дмитрий Станиславович – кандидат экономических наук, доцент, Глава администрации города Ясиноватая
СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ

Подсушная Мария Владимировна – заместитель Генерального прокурора Донецкой Народной Республики
РОЛЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ

СЕКЦИИ

СЕКЦИЯ 1. – СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ

Модератор – Половян Алексей Владимирович – Министр экономического развития ДНР.

Сомодератор – Дорофиенко Вячеслав Владимирович – проректор по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Секретарь – Малик Максим Анатольевич – декан факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

СЕКЦИЯ 2. - ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА

Модератор – Громаков Александр Юрьевич – Министр молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики.

Сомодератор – Барышников Лёля Петровна – проректор по учебной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Секретарь – Рытова Наталья Александровна – декан факультета производственного менеджмента и маркетинга ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

СЕКЦИЯ 3. – ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ И ФИЛОСОФСКО- ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Модератор – Подсушная Мария Владимировна – заместитель Генерального прокурора Донецкой Народной Республики.

Сомодератор – Зырина Ярослава Александровна – заведующий кафедрой социологии управления ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Секретарь – Голос Игорь Ильич – декан факультета юриспруденции и социальных технологий ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

СЕКЦИЯ 4. – СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Модератор – Кулемзин Алексей Валерьевич – Глава администрации города Донецка.

Сомодератор – Костровец Лариса Борисовна – ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

Секретарь – Кислюк Елена Владимировна – декан факультета государственной службы и управления ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

СЕКЦИЯ 5. - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО- БАНКОВСКИХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ

Модератор – Чаусова Яна Сергеевна – Министр финансов Донецкой Народной Республики.

Сомодератор – Волощенко Лариса Михайловна – заведующий кафедрой финансов ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Секретарь – Саенко Виктор Борисович – декан финансово-экономического факультета ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

СЕКЦИЯ 4: СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Модератор – **КУЛЕМЗИН А.В.** – Глава администрации города Донецка.
Сомодератор – **КОСТРОВЕЦ Л.Б.** – д-р экон. наук, доц., ректор ГОУ ВПО «ДонАУиГС».
Секретарь – **КИСЛЮК Е.В.** – канд. гос. управ., декан факультета государственной службы и управления ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

ПОДСЕКЦИЯ 1. МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

1. Василенко В.Н., д-р экон. наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, профессор кафедры экономико-правовых дисциплин ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»

ДОМИНАНТЫ ВЫБОРА МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ

2. Василенко Д.В., канд. экон. наук, доцент кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС К МЕХАНИЗМУ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

3. Власюк Ю.С., ассистент кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА И ЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ С РЫНКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

4. Воробьева Л.А., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

5. Воробьева Л.А., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Бечко М.В., магистрант кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

6. Воробьева Л.А., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Вихристюк О.А. магистрант кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В УКРЕПЛЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

7. Воробьева Л.А., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Гуменюк Л.П., магистрант кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

8. Воробьева Л.А., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Кулеша К.И., магистрант кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

9. Герасименко О.А., канд. экон. наук, доц., кафедры менеджмента и маркетинга, Институт экономики и управления ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»

Линник В.Н., магистрант кафедры менеджмента и маркетинга, ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»

ФОРМЫ И ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

10. Губерная Г.К., д-р экон. наук, проф., профессор кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ТРУДОВОГО ФРОНТА

11. Губин С.В., аспирант кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

12. Гуржи В.А., учитель истории МОУ «Школа № 96 г. Донецка»

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ГОРОДА С УЧЕТОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

13. Ермолаева Н.В., старший преподаватель кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

АТТЕСТАЦИЯ КАК КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

14. Заярин А.Г., старший преподаватель кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

КОНТУРЫ ОБНОВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА СТРАНЫ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

15. Иваненко Е.А., аспирант кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

16. Иванина Е.А., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

17. Калашикова И.В., старший преподаватель кафедры административного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕФОРМАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
С СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

18. Карпенко Е.В., аспирант кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
МАЛЫЕ ГОРОДА КАК ОСОБАЯ ФОРМА ЖИЗНЕННОЙ СИНЕРГИИ

19. Качан С.М., старший преподаватель кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
ОСОБЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО УПОРЯДОЧЕНИЯ В
ГОСУДАРСТВАХ С ОСОБЫМ СТАТУСОМ

20. Кислюк Е.В., канд. гос. упр., доцент кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДНР КАК
КЛЮЧЕВОЙ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

21. Колесников Д.В., канд. гос. упр., доцент кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ НА РАЗВИТИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩИН

22. Колесникова Т.А., старший преподаватель кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
МОТИВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО

23. Комаревцева М.Н., преподаватель кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

24. Костровец Л.Б., д-р экон. наук, доцент, ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ ГОСУДАРСТВА

25. Котов Е.В., канд. экон. наук, ст. науч. сотр., доцент кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ УНИВЕРСИТЕТА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ

26. Котов Е.В., канд. экон. наук, ст. науч. сотр., доцент кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Чаган В.С., магистрант кафедры теории управления государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ИМИДЖ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО: ПРОБЛЕМЫ И МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ

27. Котов Е.В., канд. экон. наук, ст. науч. сотр., доцент кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Яшина Е.А., магистрант кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКУПОК ЗА БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЧЕРЕЗ ПОВЫШЕНИЕ ИХ ПРОЗРАЧНОСТИ

28. Крышталь Н.И., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры менеджмента и экономической безопасности Луганский национальный университет имени В. Даля

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

29. Кузьмин А.В., канд. ист. наук, доц., доцент кафедры кадрового управления Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина

Труфанова Т.А., канд. психол. наук, доц., доцент кафедры кадрового управления Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина
СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АППАРАТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30. Кулемзин А.В., Глава администрации г. Донецка
РОЛЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ГОРОДА

31. Кулешов А.Э., старший преподаватель кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА КАК РЕГУЛЯТОРА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

32. Леонтович Е.С., ассистент кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
НЕОБХОДИМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

33. Лещенко М.И., аспирант кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
ПРИНЦИПАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТОМ ИНФРАСТРУКТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ ГП «ВОДА ДОНБАССА»)

34. Лоза Н.Н., аспирант ГО ВПО «ДонНУЭТ им. Михаила Туган-Барановского», начальник управления экономики и промышленности администрации г. Донецка
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА

35. Макеева О.А., заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики
ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

36. Машенцева Н.Г., канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры кадрового управления Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина
Выжимова Н.Г., канд. пед. наук, доц., доцент, доцент кафедры кадрового управления Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина

ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

37. Меркулов М.В., аспирант кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ОБ ОСНОВНЫХ ПОДХОДАХ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

38. Подгорный В.В., д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры экономики предприятия ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ ДНР КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ЕЁ УСТОЙЧИВОСТИ

39. Рощина Ю.О., аспирант кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕПРИЗНАННОГО ГОСУДАРСТВА: ИДЕЙНО-ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

40. Рудченко Т.И., канд. экон. наук, доцент кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

41. Савченко О.Ю., аспирант кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

42. Садекова А.М., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И МЕТОДЫ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ

43. Садекова А.М., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Купливацкий О.Ю., магистрант кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

44. Садекова А.М., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Федоров Е.Ю., магистрант кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ СУЩНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

45. Самохин С.С., аспирант кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

АРХИТЕКТОНИКА МЕХАНИЗМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В НЕПРИЗНАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ

46. Смирнов А.А., канд. юрид. наук, доц., доцент кафедры хозяйственного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Полежаева Ю.С., магистрант кафедры хозяйственного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В ПЕРИОД ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА

47. Харченко Н.П., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры менеджмента ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»

ОПЫТ УСПЕШНОГО СОЦИАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

48. Хасанова Е.В., канд. экон. наук, доцент кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕНТРОВ
ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ В ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

49. Хасанова Е.В., канд. экон. наук, доцент кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Лукьянова А.А., магистрант кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

К ВОПРОСУ АКТУАЛЬНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКЕ

50. Хасанова Е.В., канд. экон. наук, доцент кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Попелнухина О.М., магистрант кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ – КАК ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ В
ЗДРАВООХРАНЕНИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

51. Хасанова Е.В., канд. экон. наук, доцент кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Рамирес А.Ф., магистрант кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СЕТЕВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

52. Шевченко Д.С., канд. экон. наук, Глава администрации г. Ясиноватая
Хасанова Е.В., канд. экон. наук, доцент кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ

53. Шемяков А.Д., д-р экон. наук, доц., профессор кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

О РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И ИХ ВЛИЯНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

54. Шемяков А.Д., д-р экон. наук, доц., профессор кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Кифтаева Н.А., магистрант кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ: ПРИНЦИПЫ, ПРОБЛЕМЫ

ПОДСЕКЦИЯ 2: АСПЕКТЫ МЕТОДОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. Антипов И.В., д-р техн. наук, профессор, ведущий научный сотрудник РАНМИ, профессор кафедры инновационного менеджмента и управления проектами ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Завгородний А.М., начальник научно-организационного отдела Государственного комитета по науке и технологиям Донецкой Народной Республики

РАЗВИТИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ НАУКИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

2. Бечвая И.Е., ассистент кафедры экономики предприятия и инноватики ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

3. Бодряга В.В., начальник отдела образования Администрации Ленинского района г. Донецка

СИСТЕМНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВНЕДРЕНИЯ НОРМАТИВНО-ПОДУШЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

4. Божич Д.В., советник Председателя Правительства Луганской Народной Республики

ВЛИЯНИЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ НА СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЛНР

5. Гамаюнов В.Г., канд. гос. упр., доц., доцент кафедры инновационного менеджмента и управления проектами ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ЭКОНОМИКА ВОСПИТАНИЯ

6. Gladchenko T.N., канд. гос. упр., доц., доцент кафедры инновационного менеджмента и управления проектами ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Закутий И.О., магистрант кафедры инновационного менеджмента и управления проектами ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДНР

7. Жейнова М.Н., аспирант кафедры инновационного менеджмента и управления проектами ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

МЕХАНИЗМ РАЗРАБОТКИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА

8. Костина Л.Н., канд. гос. упр., доц., проректор по учебной работе ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

9. Кохан Н.В., заместитель директора департамента – начальник юридического отдела департамента по общим вопросам и обеспечению Министерства промышленности и торговли Луганской Народной Республики
ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ГИБРИДНЫХ МЕТОДОВ И МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

10. Линник Б.Б., аспирант кафедры инновационного менеджмента и управления проектами ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ, УРОВНЕЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДНР

11. Пономаренко Е.В., д-р гос. упр., проф., профессор кафедры инновационного менеджмента и управления проектами ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

12. Пылько Е.А., преподаватель кафедры инновационного менеджмента и управления проектами ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЕЙ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

13. Савенко А.В., канд. техн. наук, доцент кафедры инновационного менеджмента и управления проектами ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

14. Троицкая Р.А., аспирант кафедры управления производством им. Ю.В. Бондаренко ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА

15. Фомин Ю.В., канд. техн. наук, доц., доцент кафедры инновационного менеджмента и управления проектами ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
Заплатная А.А., магистрант кафедры инновационного менеджмента и управления проектами ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАКУПОК ЗА БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА

16. Шумкова Е.А., преподаватель кафедры инновационного менеджмента и управления проектами ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА В РАМКАХ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

17. Ярембаш А.И., д-р экон. наук, профессор кафедры инновационного менеджмента и управления проектами ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

АЛГОРИТМ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ

ПОДСЕКЦИЯ 3: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

1. Аника Я.Г., депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики
**ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ**

2. Баранник Ю.Г., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры управления персоналом и экономики труда ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Романинец Р.Н., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры экономики предприятия ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

**ЗНАЧЕНИЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В УПРАВЛЕНИИ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ**

3. Киселёва А.А., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры управления персоналом и экономики труда ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Киселёва А.С., ведущий экономист ГУ «Институт экономических исследований»

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОСНОВ
ПРОФИОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ КАК НАПРАВЛЕНИЕ
СТАБИЛИЗАЦИИ РЫНКА ТРУДА**

4. Кравец В.В., депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики
**УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ**

5. Кучковой В.В., канд. экон. наук, старший преподаватель кафедры управления персоналом и экономики труда ГОУ ВПО «Донецкая академия

управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

АСПЕКТЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

6. Ляхова Л.С., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры управления персоналом и экономики труда ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАНЯТОСТЬЮ МОЛОДЁЖИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

7. Ляхова Л.С., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры управления персоналом и экономики труда ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Данилова В.Ю., магистрант кафедры управления персоналом и экономики труда ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

РЕЗЕРВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ВНУТРИФИРМЕННОГО РЫНКА ТРУДА МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

8. Ляхова Л.С., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры управления персоналом и экономики труда ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Здравова К.А., магистрант кафедры управления персоналом и экономики труда ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ДОСТИЖЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПЕРСОНАЛА

9. Мальковский А.И., военный комиссар Донецкой Народной Республики

10. Мезенцева А.Н., аспирант кафедры управления персоналом и экономики труда ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

11. Никольская А.С., аспирант кафедры управления персоналом и экономики труда ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ТРУДОВАЯ МОТИВАЦИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

12. Павловец А.С., аспирант кафедры управления персоналом и экономики труда ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ

13. Петенко А.В., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры управления персоналом и экономики труда ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

КАДРОВЫЙ КОНСАЛТИНГ КАК ЭЛЕМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

14. Прокофьев Н.А., аспирант кафедры хозяйственного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ «КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА»

15. Смирнов С.Н., канд. техн. упр., доц., доцент кафедры управления персоналом и экономики труда ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ТЕРРИТОРИИ

16. Смирнов С.Н., канд. техн. упр., доц., доцент кафедры управления персоналом и экономики труда ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Дяк Ю.С., магистрант кафедры управления персоналом и экономики труда ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ТРУДОВАЯ АДАПТАЦИЯ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ В КОЛЛЕКТИВЕ

17. Смирнов С.Н., канд. техн. упр., доц., доцент кафедры управления персоналом и экономики труда ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Кострова Д.А., магистрант кафедры управления персоналом и экономики труда ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

НАЙМ И ОТБОР ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИЮ

18. Стадник А.М., канд. гос. упр., доц., зав. кафедрой управления персоналом и экономики труда ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ

19. Шайкина Е.А., канд. пед. наук, доцент кафедры психологии ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко»

Шайкин А.С., магистр экономики предприятия и организаций ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА РУКОВОДИТЕЛЯ КАК ОСНОВА УСПЕШНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ

20. Яременко О.В., преподаватель кафедры маркетинга и логистики ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В ДНР – КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ МЕХАНИЗМА БЕНЧМАРКЕТИНГА

ПОДСЕКЦИЯ 4: ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ЕЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ПОДСИСТЕМАМИ И ФУНКЦИЯМИ. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. КОНТРОЛЬ, МОНИТОРИНГ И БЕНЧМАРКЕТИНГ. МЕХАНИЗМЫ И МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ. УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ, РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ

1. Антипова Е.В., канд. пед. наук, доц., старший научный сотрудник сектора физической реабилитации и оздоровительных технологий ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры»

Антипов В.А., канд. пед. наук, младший научный сотрудник сектора физической реабилитации и оздоровительных технологий ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ВОВЛЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ФИЗИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ

2. Брадул Н.В., канд. физ.-мат. наук, доц., зав. кафедрой информационных технологий ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО ПОДХОДА TOGAF ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

3. Брадул Н.В., канд. физ.-мат. наук, доц., зав. кафедрой информационных технологий ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Червякова Е.В., старший преподаватель кафедры информационных технологий ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

4. Демьянко С.А., главный специалист отдела контроля за проведением работ по восстановлению объектов Департамента по работе с гуманитарной помощью и контроля восстановления объектов Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

5. Дятлов В.В., старший преподаватель кафедры административного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

6. Лебезова Э.М., старший преподаватель кафедры информационных технологий ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ИТ-ТЕХНОЛОГИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ SMART-УПРАВЛЕНИЯ

7. Лебезова Э.М., старший преподаватель кафедры информационных технологий ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Бибик Д.А., бакалавр кафедры информационных технологий «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ПЛАТФОРМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК НОВЫЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАНИЙ И РАСШИРЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В УСЛОВИЯХ ВЫНУЖДЕННОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ

8. Лебезова Э.М., старший преподаватель кафедры информационных технологий ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;

Бубнов В.О., бакалавр кафедры информационных технологий ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ E-PARTICIPATION В SMART-ГОСУДАРСТВЕ НА ПРИМЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПЛАТФОРМЫ GUDNR

9. Лебезова Э.М., старший преподаватель кафедры информационных технологий ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;

Галкина А.В., бакалавр кафедры информационных технологий ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В SMART-ОБЩЕСТВЕ

10. Лебезова Э.М., старший преподаватель кафедры информационных технологий ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;

Галямина А.С., бакалавр кафедры информационных технологий ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПОДДЕРЖКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ НАСЕЛЕНИЯ ПУТЁМ СОЗДАНИЯ ВОЛОНТЁРАМИ ИТ-СИСТЕМ

11. Масло С.В., старший преподаватель кафедры информационных технологий ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ КОМПОНЕНТОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

12. Нарыжный Н.А., директор Департамента Международного права и связей с общественностью Министерства юстиции Донецкой Народной Республики

КОМПЛАЕНС ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ЕВРОПЕЙСКОМ СООБЩЕСТВЕ

13. Решетова В.А., преподаватель кафедры информационных технологий ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

РАСПОЗНАВАНИЕ ОБРАЗОВ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

14. Семичастный И.Л., к.т.н., доц., доцент кафедры информационных технологий ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ С ЦЕЛЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

15. Тарусина Н.Э., канд. экон. наук, доцент кафедры информационных технологий ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В ЦЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

16. Чайка А.М., канд. физ.-мат. наук, доц., доцент кафедры информационных технологий ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПРИМЕНЕНИЕ КЛИЕНТ ОРИЕНТИРОВАННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ С НАСЕЛЕНИЕМ

17. Чайка А.М., канд. физ.-мат. наук, доц., доцент кафедры информационных технологий ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Медовщикова А.В., магистрант кафедры информационных технологий ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ